

6. Филиппова, Ю. А. Применение аналитико-инструментального подхода в системе риск-менеджмента предприятий / Ю.А. Филиппова, В.Л. Сорокотягина // Менеджер. – 2021. – № 4 (98). – С. 126-132.

7. Шалопанова, О. И. Обзор основных методик анализа основных методик анализа финансового состояния предприятия как основного инструмента его оценки / О.И. Шалопанова // Экономика и менеджмент: современный взгляд на изучение актуальных проблем: сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции, Астрахань, 25 июля 2016 г. Вып. 1. – Астрахань: Институт инновационных технологий, 2016. – С. 52-57.

УДК 338.45

DOI

НАЛОГОВЫЙ ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОСУДАРСТВА

ЕГОРОВ П.В.,

**д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой
«Финансы и банковское дело»;**

АЛЕКСЕЕНКО Н.В.,

**канд. экон. наук, доцент
кафедры «Финансы и банковское дело»,
декан учётно-финансового факультета
ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проанализированы налоговые факторы активизации экономического роста государства, позволяющие более полно решать социально-экономические проблемы, направленные на удовлетворение потребностей населения.

Ключевые слова: экономический рост, налоговый фактор, функции, устойчивость, активизация, государство.

TAX FACTOR OF ACTIVATION OF THE ECONOMIC GROWTH OF THE STATE

EGOROV P.V.,
Doctor of Economics sciences, professor,
Head of the Department «Finance and Banking»;

ALEKSEENKO N.V.,
Ph.D. economy Sciences, Associate Professor,
Department of «Finance and Banking»,
Dean of the Faculty of Accounting and Finance
FSBEI HE «DONGU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article analyzes the tax factors of activating the economic growth of the state, allowing to more fully solve socio-economic problems aimed at meeting the needs of the population.

Keywords: economic growth, tax factor, functions, stability, activation, state

Постановка задачи. Эволюция налоговых систем исторически проходила в направлении усиления роли и участия государства в экономических отношениях и расширении её функций, от исключительно фискальных до социальных, регулирующих и в конечном счете – активизирующих экономическое развитие.

Устойчивый и сбалансированный экономический рост государства позволяет избегать разбалансированности спроса и предложения, а также экономических и социальных потерь.

Актуальность влияния налогового фактора активизации экономического роста государства обусловлена тем, что возрастает роль налогов, как встроенного стабилизатора, позволяющего сократить амплитуду циклических колебаний и придать устойчивость развитию, воздействуя на производство, потребление, демографическую, социальную, экологическую обстановку.

Роль налогового фактора активизации экономического роста государства заключается в том, что он оказывает воздействие на структурные составляющие валового внутреннего продукта (ВВП), поскольку по фундаментальным положениям экономической теории ими являются заработная плата, амортизация, прибыль до уплаты налогов, проценты, косвенные налоги и прочие доходы, полученные на территории страны. С учетом этого, считается, что

изменения в механизме налогового регулирования непосредственно влияют на экономический рост государства.

Если существующая налоговая система даёт возможность нормально развиваться всем экономическим субъектам, то это оказывает влияние на рост национальной экономики, что в свою очередь приводит к увеличению налогооблагаемой базы, а, следовательно, и к увеличению налоговых платежей.

Влияние налогового фактора на активизацию экономического роста государства представляется особенно актуальным в сложившихся неблагоприятных условиях развития экономики, обусловленных пандемией коронавируса нового типа COVID-19, санкциями стран ЕС и США.

Следовательно, значимость эффективной налоговой политики как триггера быстрого восстановления экономического роста государства в ближайшей перспективе будет повышаться.

Анализ последних исследований и публикаций. Для более полного понимания таких понятий, как экономический рост государства и фактор активизации экономического роста, рассмотрим различные подходы к определению их сущности в зарубежной и отечественной литературе (табл. 1).

Таблица 1

Альтернативные определения понятия экономического
роста государства

Автор	Определение
1	2
Ф. Казимов [6]	Экономический рост государства состоит в обеспечении более высокого уровня жизни населения в текущем году по сравнению с предыдущим, в производстве большей и качественной продукции и обуславливает в целом социально-экономическое развитие страны
Т.В. Ускова [15]	Экономический рост государства – долгосрочное увеличение способности народного хозяйства обеспечивать все более разнообразные потребности населения с помощью все более эффективных технологий и соответствующих институциональных и идеологических изменений
Н.Я. Кажуро [5]	Экономический рост государства, как процесс, который характеризуется увеличением массы создаваемых благ и услуг, в соответствии с объемами и структурой личных и общественных потребностей, которые складываются в национальной экономике

Продолжение табл. 1

1	2
М.Н. Тепловодский [13]	Экономический рост государства – это увеличение суммарной стоимости всех произведенных товаров и услуг в национальной экономике за определенный период времени (как правило, за год)
Т. Убайдуллаева [14]	Экономическим рост государства – это увеличение объемов товаров и услуг за определенный период (увеличение потенциального и реального ВВП), возрастание экономической мощи страны
Л.А. Стрижкова [12]	Экономический рост государства в классическом понимании – это наращивание производственных возможностей экономики, сопровождающееся повышением уровня жизни населения страны
А.И. Добрынин [3]	Экономический рост государства – это долговременные изменения естественного уровня реального объёма производства, связанные с развитием производительных сил на долгосрочном временном интервале
А.Н. Игошин [4]	Экономический рост государства – это процесс увеличения величины, качества и ценности произведенной субъектом экономики (хозяйством, отраслью или страной) продукции

Таким образом, проанализировав существующие точки зрения многочисленных учёных, на определение понятия экономического роста государства, следует констатировать, что сущность данного понятия заключается в процессе общественного производства, который приобретает устойчивый характер, что приводит к количественному и качественному изменению производительных сил, увеличению общественного продукта за определенный период времени и росту народного благосостояния.

Далее, для уточнения определения понятия фактора активизации экономического роста, приведём альтернативные его определения различных учёных (табл. 2).

Таблица 2

Альтернативные определения понятия фактора активизации
экономического роста

Автор	Определение
1	2
Е.В. Кислицын [7]	Фактор активизации экономического роста – это движущая сила, обуславливающая течение какого-либо процесса, либо явления во времени и пространстве, а также определяющая характер или отдельные черты данного явления
Б.А. Райзберг [10]	Фактор активизации экономического роста – это условия, причины, параметры, показатели, оказывающие влияние, воздействие на экономический процесс и его результат

1	2
А.В. Семёнов [11]	Фактор активизации экономического роста – это главный момент, который определяет характер развития какого-либо процесса
А.Д. Лопуха [8]	Фактор активизации экономического роста – это причина, движущая силу какого-либо процесса, определяющая его характер, или отдельные черты
В.С. Безрукова [2]	Фактор активизации экономического роста – это обстоятельство, ситуация, которые выступают движущей, стимулирующей силой развития каких-либо явлений
Т.А. Фролова [16]	Фактор активизации экономического роста – это фактор, определяющий его источники, а также степень их реализации, которые делают экономический рост физически возможным для его роста
С.Г. Аверкина [1]	Фактор активизации экономического роста – это процесс, который предоставляет возможности увеличения реального объема производства, повышение эффективности и качества роста национальной экономики страны
И.В. Шевченко [17]	Фактор активизации экономического роста – это движущая сила, причина, одно из необходимых условий, определяющих его характер или определенные черты
Е.В. Прудникова [9]	Фактор активизации экономического роста – это явления и процессы, определяющие темпы и масштабы долгосрочного увеличения реального объема производства, возможности повышения эффективности и качества роста

Принимая во внимание содержание вышеуказанных определений понятия фактора активизации экономического роста, представляется возможным уточнить его сущность, которая заключается в определении условий, явлений и процессов, оказывающих влияние на качество и оптимальность темпов и масштабов экономического роста государства, обеспечивая его физическую реализацию.

Цель статьи: системный анализ налоговых факторов активизации экономического роста государства, позволяющего установить классификационные признаки для определения их количественных и качественных характеристик.

Изложение основного материала исследования. Налоговая система служит инструментом государственного управления социально-экономического развития страны с помощью слаженной реализации фискальной, распределительной, регулирующей и контрольной функций.

Для нормального функционирования налоговой системы необходимо правительству государства вовремя реагировать на современные тенденции общественного развития и в соответствии

с данными переменными вносить адекватные коррективы в элементы налоговой системы. Разработка этих коррективов требует дальнейших теоретических исследований и практических разработок, в которых должны быть учтены особенности влияния налоговой системы на экономический рост государства.

В этой связи считаем возможным выделить налоговые факторы активизации экономического роста государства (рис. 1) и дать им полную характеристику.

Рис. 1. Налоговые факторы активизации экономического роста государства

А) *Условия налогообложения реального сектора экономики.* Реальный сектор экономики представляет собой производство, состоящее из предприятий добывающей и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, сферы оказания промышленных, бытовых и прочих услуг. Валовой внутренний продукт создается непосредственно в реальном секторе экономики.

Все налоги и сборы, уплачиваемые юридическими и физическими лицами, аккумулируются в бюджетах и внебюджетных фондах различных уровней. Затем в процессе распределения значительная часть бюджетных доходов, образованных за счет налоговых поступлений, направляется на финансирование реального сектора экономики в виде государственно-частного партнерства, государственных целевых программ, бюджетных кредитов. Следовательно, налоговая система способствует существованию производственной системы валового продукта.

Выгодные условия налогообложения реального сектора экономики стимулируют вовлечение в него новых хозяйствующих субъектов. За счет новых предпринимателей увеличивается производство совокупных объемов продукции, а вместе с ним и объем прибыли корпораций, являющийся важным слагаемым ВВП.

Развитие национальной предпринимательской активности на основе налоговых стимулов обеспечивает удовлетворение потребностей населения в продукции без необходимости её импортирования. Независимость от импорта зарубежных товаров и технологий ограничивает давление со стороны конкурирующих стран на право государства отстаивать свою независимость и национальную безопасность. Независимость государства дает ему возможность выстраивать свою политику не в интересах центров мирового влияния, а для достижения собственного экономического роста.

Налоговая система предусматривает применение щадящих условий налогообложения для производств, находящихся в затруднительном положении. Таким образом, предприятия избегают массовых банкротств, легче выходят из кризисной стадии и не прекращают обеспечивать экономический рост производством валовой продукции.

Меры налоговой системы, такие как введение специальных налогов, способствуют сохранению и рациональному использованию невозобновляемых и невоспроизводимых ресурсов, таких как полезные ископаемые, водные резервы. Эти ресурсы являются основой процесса воспроизводства ВВП и обеспечением стабильных темпов экономического роста.

Таким образом, благоприятные условия налогообложения реального сектора хозяйствования способствуют активизации экономического роста.

Б) Налоговое стимулирование инвестиций. Интенсификация инвестиционной активности с помощью налогового фактора происходит через снижение налогового бремени, освобождение от уплаты налогов прибыли и капиталов.

В результате у налогоплательщиков остаются дополнительные финансовые ресурсы для осуществления инвестиций в расширение собственной деятельности, модернизацию и обновление технологий, создание нового производства, а также финансирование венчурных проектов. Значительные инвестиции необходимы также для преодоления высокого уровня износа

оборудования путем обновление основных производственных фондов предприятия. Все данные мероприятия направлены на повышение продуктивности создания валового продукта, в результате которого повышаются прибыль, заработная плата и дивиденды экономических субъектов. Таким образом, увеличивается налоговая база, которая продуцирует больший объем собираемых налогов без ужесточения налоговой нагрузки, которая бы негативно сказалась на темпах экономического роста.

Налоговая система предусматривает ряд преференций для инвесторов в научно-исследовательские и опытно-конструктивные работы с целью стимулирования инновационного потенциала предпринимательского сектора. Этот потенциал способствует росту конкурентоспособности экономики, выходу в лидеры по патентной активности и экспорту высокотехнологичных товаров, что ведет к увеличению объёмов ВВП.

Более благоприятные налоговые условия стимулируют приток иностранных инвестиций, с помощью которых поступают современные технологии и оборудование, создаются дополнительные рабочие места, усиливается конкуренция внутри страны. Все эти достоинства иностранных инвестиций являются благоприятными предпосылками для повышения темпов экономического роста.

Государство инвестирует аккумулированные налоговые поступления в производство общественных товаров, оборону, государственное управление, инфраструктурную и энергетическую системы. Данные значительные проекты непривлекательны с точки зрения частного капитала, но необходимы обществу для обеспечения процесса воспроизводства ВВП.

Таким образом, стимулирование инвестиций с помощью налогового фактора положительно влияет на активизацию экономического роста.

В) Структура системы налогов. Структура системы налогов – это соотношение тесно связанных между собой групп определенных налогов, действующих в данном государстве.

Налог на прибыль корпораций наиболее значимо коррелирует с показателями экономического роста страны. Страна участвует в международной налоговой конкуренции с помощью установления более низких ставок налога на корпоративные доходы. Таким образом, создаются более благоприятные условия ведения бизнеса для налогоплательщиков, которые привлекают в государство

экономических субъектов. Они в свою очередь переносят свой бизнес из менее привлекательной страны, который увеличивает производство валового продукта на территории выбранного государства.

За корпоративным налогом по степени влияния на экономический рост следует личный подоходный налог. Налоговая система устанавливает шкалу налогообложения доходов лиц, которая сглаживает поляризацию между слоями общества. Справедливое распределение доходов снижает напряженность населения, побуждает его к более продуктивному созданию благ в государстве, активизируя экономический рост.

Введение необлагаемого налогами минимума доходов защищает малообеспеченных граждан, предотвращая появление обнищавшего населения, которое не производит валовую продукцию, а паразитирует за счет социальной системы государства.

Косвенные налоги увеличивают себестоимость товаров, что снижает прибыль предприятий, которые в свою очередь компенсируют эти затраты путем повышения цен, уменьшая финансовые ресурсы у потребителей.

Налог на потребление продукции, наносящий урон человеческой жизнедеятельности, снижает её спрос, что в свою очередь повышает качество человеческого капитала. Здоровое население более трудоспособно и продуктивно, следовательно, с помощью управления косвенными налогами государство оказывает положительное влияние на рост ВВП.

Налоги на имущество являются наименее опасными для экономического роста. Увеличение их доли в системе налогов повышает поступления в бюджеты государств со средним уровнем доходов, т.к. население в этих странах умеренно, но стабильно приобретает имущество.

Таким образом, установление структуры системы налогов в пропорциях, удовлетворяющих интересы налогоплательщиков и государства, приводит к активизации роста национальной экономики.

Г) Уровень налоговой нагрузки. Под налоговой нагрузкой понимается обобщенная количественная и качественная характеристика влияния обязательных платежей в бюджетную систему на финансовое положение налогоплательщиков.

Относительно низкий уровень налогового бремени может влиять на экономический рост государства как в положительном, так и в отрицательном аспекте.

Из-за снижения налогового бремени у производителей остается в распоряжении больше финансовых средств, которые они могут вложить в расширение производства и модернизацию технологий для увеличения объемов выпускаемой продукции. Продав эту продукцию, корпорации получают большую прибыль, что влечет за собой повышение национального дохода государства.

Более низкая налоговая нагрузка позволяет снизить издержки производства и соответственно цену товаров, что повышает их конкурентоспособность и спрос на национальном и отечественном рынках. В результате реализации этих товаров повышается прибыль корпораций и чистый экспорт, что в свою очередь увеличивает объемы валового продукта.

Крупные налогоплательщики могут выбрать местом своего размещения страну с более низкой налоговой нагрузкой и перенести свой бизнес из страны первоначального размещения, что создает предпосылки для ускорения экономического роста.

Снижение налогового давления должно сопровождаться ужесточением налогового администрирования, усилением контроля поступлений налогов и сборов. Однако подобные мероприятия могут привести к непродуктивным затратам времени налогоплательщика, которые сокращают объемы производимого валового продукта.

Снижение налогов без финансирования за счет сокращения непродуктивных расходов бюджета провоцирует увеличение государственных заимствований для восполнения дефицита бюджета. В краткосрочной перспективе данная мера приведет к росту государственного долга, а в долгосрочной – к сокращению национального дохода и замедлению роста экономики.

Низкая налоговая нагрузка может привести к снижению доходов бюджетов, следствием чего выступает сокращение государственных расходов, которые являются важной составляющей ВВП.

Высокая налоговая нагрузка может оказывать как стимулирующее, так и сдерживающее влияние на экономический рост государства.

Чем больше государство аккумулирует налоговых поступлений, тем больше оно сможет израсходовать средств на

образование и здравоохранение для ускорения роста экономики за счет улучшения качества человеческого капитала.

Государство путем повышения налоговой нагрузки сможет осуществлять более внушительные государственные капиталовложения в реальный сектор экономики, продуцируя прирост ВВП.

Государство за счет доходов, полученных из-за увеличения налогового бремени, компенсирует значительные расходы на обеспечение законности и общественного порядка, которые защищают права собственности и тем самым служат необходимым и важным условием развития рыночной экономики.

С повышением уровня налоговой нагрузки производитель активизирует финансово-хозяйственную деятельность, поскольку растущая налоговая нагрузка уменьшает его прибыль и, тем самым, стимулирует компенсировать эти потери за счет наращивания объемов производства.

Однако данный процесс не безграничен и при достижении некоторого критического значения налоговой нагрузки производитель ставит под сомнение целесообразность последующего использования такой стратегии – увеличение прибыли уже не компенсирует растущие налоговые платежи. С этого момента начинается снижение производственной активности в легальном секторе экономики и рост в теневом, происходит перелив капитала в страны с более благоприятным налоговым климатом.

Как следствие, наступает спад экономического роста, при котором вместе с уменьшением базы для уплаты налогов сокращается сумма налоговых поступлений в государственные бюджеты.

Увеличение налогов на доходы населения ограничивает их покупательную способность и заинтересованность в производстве продукции, что в итоге приводит к сокращению объемов ВВП.

В случае роста налоговых ставок на товары, работы или услуги, производители вынуждены увеличивать стоимость производимой или продаваемой ими продукции, что приводит к инфляции и торможению темпов экономического роста. Увеличение оптовой и розничной цены продукции ведет к снижению её конкурентоспособности и объема реализации на национальном и мировом рынке, а это в свою очередь сокращает чистый экспорт, который является составной частью ВВП.

Таким образом, установление оптимального уровня налоговой нагрузки на налогоплательщиков способствует активизации экономического роста.

Д) Противодействие уклонению от уплаты налогов и налоговой преступности. Для минимизации затрат объект налогообложения может уклоняться от уплаты налогов, сокращая размеры своих налоговых обязательств с нарушением действующего законодательства.

Эмпирический анализ показывает, что поведение налогоплательщиков, связанное с уклонениями от уплаты налогов, объясняется несправедливым восприятием структуры расходов государства, недоверием к налоговым органам страны [3].

Налоговая система с помощью законодательно установленных санкций выявляет и предотвращает уклонение от уплаты налогов, тем самым обеспечивая их поступление в бюджеты государства для осуществления проектов по улучшению социально-экономической ситуации в государстве.

Противодействие уклонению от уплаты налогов предотвращает сжатие налоговой базы, которая приводит к переносу добавочной налоговой нагрузки на налогоплательщиков, исправно выполняющих свои налоговые обязанности. Таким образом, налоговый фактор поддерживает конкурентоспособность добросовестных хозяйствующих субъектов, которые продуцируют прирост ВВП.

Качественная подготовка налоговых кадров, которые следят за правильностью и своевременностью уплаты налогов, значительно усложняет организациям уход от уплаты налогов.

Но даже при желании владельцев ресурсов, укрытым от налогообложения, тяжело вернуться в легальную экономику, поскольку крупные инвестиции могут привлечь внимание налоговых органов к источнику средств.

В данной ситуации налоговая система предусматривает применение методов, направленных на создание условий для вывода средств из теневого оборота в реальный сектор экономики. Ярким примером таких мер является налоговая амнистия, при которой неплательщики налогов освобождаются от ответственности при уплате в бюджеты недоимок, которые в свою очередь используются на финансирование государственных мер по активизации роста экономики.

Однако государству необходимо задействовать значительные ресурсы для реализации мер не только по уклонению от уплаты налогов, но и всей обширной сферы налоговой преступности. Налоговая преступность представляет собой опасное для экономического роста социально-правовое явление, включающее в себя совокупность преступных деяний, объектом которых являются охраняемые уголовным законодательством отношения по взиманию налогов и сборов, а также осуществление контроля за своевременностью и полнотой их уплаты.

В настоящее время экономической устойчивости государства угрожает разрастание проникновения в сферу налогообложения организованной преступности и коррупции. Это проникновение усиливает злоупотребление влиянием в корыстных целях криминальных элементов на деятельность структур, занимающих ключевые позиции в экономике страны. Таким образом, давление налоговой преступности вызывает диспропорции в экономике, продуцируя отток капитала в выгодные для преступников сферы, даже если они малопродуктивны, что в итоге снижает рост ВВП.

Нивелирование государственными органами преступлений в сфере налогообложения гармонизирует интересы субъектов экономических отношений, способствуя наиболее эффективному распределению ресурсов для производства благ. Следовательно, положительная результативность противодействию налоговой преступности стимулирует экономический рост.

Е) Эффективность налогового администрирования. Налоговое администрирование является нормативно регламентированной организационно-распорядительной деятельностью полномочных государственных органов в сфере управления процессами налогообложения,

Эффективность налогового администрирования – совокупность определенных экономических результатов, полученных при определенных затратах на поддержание процесса администрирования.

Важной задачей в настоящее время остается повышение собираемости налогов без увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Этому способствует повышение качества контроля налогового администрирования за сбором налогов и других обязательных платежей. Контроль выявляет скрытые резервы налоговых поступлений и позволяет увеличить их поступление в

бюджеты государства, откуда эти средства могут быть направлены на финансирование мер стимулирования экономического роста.

Сложные методы расчета большого количества налогов, наличие множества зарегулированных бюрократических процедур, коррупция среди налоговых служащих, нечестность проведения налоговых проверок приводят к увеличению трудоемкости налогового администрирования. Повышение трудоемкости в свою очередь ведет к значительным затратам у государственной системы и субъектов хозяйствования. Так как эти затраты не компенсируются и не направлены на создание экономических благ, они ухудшают финансовое состояние субъектов экономики.

Таким образом, неэффективно выстроенная система налогового администрирования негативно влияет на активизацию экономического роста.

Прослеживается обратная корреляционная зависимость между временем, необходимым на уплату налогов, и ВВП на душу населения. Работа налоговых органов должна осуществляться на основе клиенто-ориентированного подхода, который обеспечивает создание удобства и комфорта при уплате налогов.

Упрощение налогового администрирования, например, внедрение электронного декларирования на осуществление обязательных процедур, сокращает время на составление декларации и передачи в налоговую инспекцию. Следовательно, снижаются налоговые издержки государства и налогоплательщиков, которые могут не отвлекаться на выполнение большого количества бюрократических формальностей. Таким образом, у них остается больше времени на разработку и реализацию стратегии развития собственного бизнеса.

Следовательно, администрирование налогов с эффективными процедурами исчисления и перечисления налоговых платежей, а также составления налоговой отчетности, положительно влияет на активизацию роста экономики государства.

Ж) Степень подвижности налоговой системы. Если налоговое бремя хорошо прогнозируемо, то экономические агенты могут приспособиться к нему, спрогнозировать с достаточной точностью свои будущие финансовые возможности, построить конструктивные планы. В этих планах, в свою очередь, отображается размер прибыли, после уплаты налогов и тщательно продуманные каналы её использования. Этими направлениями

являются осуществление новых хозяйственных проектов, техническое перевооружение производства, исследования и разработки. Эти мероприятия в свою очередь способствуют увеличению производительности труда и объемов выпускаемой продукции, следовательно, стабильность налоговой системы способствует росту ВВП.

При высоком уровне неустойчивости налоговых условий финансовые активы могут выводиться за границу или просто замораживаться, что автоматически замедляет экономический рост.

Однако если экономика государства пребывает в непрерывном формировании, следовательно, налоговая система также не может быть абсолютно консервативной чтобы соответствовать современным экономическим реалиям.

Подвижность налоговой системы позволяет реагировать на макроэкономические процессы и изменять параметры налогообложения таким образом, чтобы они стали наиболее адекватными и благоприятными в сложившейся экономической ситуации.

Только в таких условиях субъекты хозяйствования способны вести самую активную хозяйственную деятельность по производству благ. Следовательно, сбалансированная степень подвижности налоговой системы является фактором активизации экономического роста.

3) *Содержание налогового законодательства.* Если изменения и дополнения в налоговое законодательство не хаотичны, а вносятся систематично и в соответствии с установленным регламентом, то понижается риск отказа компаний из-за рубежа сотрудничать с национальными компаниями. Это сотрудничество в свою очередь повышает экспорт товаров и поступление иностранного капитала.

Следовательно, относительная стабильность налогового законодательства ведет к активизации экономического роста. Не все лица, заинтересованные в развитии экономики, являются специалистами в сфере налогов, поэтому понимание законодательства и тонкостей налогового учета представляется им затруднительным. Недостаточная конструктивность и продуманность нормативных документов по налогообложению, их противоречивость, двусмысленность и запутанность значительно затрудняют их изучение налогоплательщиком, что приводит к

частым ошибкам при исчислении налогов. Из-за этих ошибок бюджеты государства недополучают финансовые ресурсы, а субъекты хозяйствования подвергаются санкциям, выплачивают штрафы и пени, сокращая свою прибыль, что влечет за собой уменьшение объемов ВВП.

Грамотно структурированный налоговый кодекс легко соблюдается налогоплательщиками, дает новым, честным средним и малым предпринимателям выйти на рынок и, с другой стороны, не позволяет недобросовестным предпринимателям разнообразными методами уходить от уплаты налогов. В результате увеличивается объем производства благ новыми предпринимателями, а также сокращается утечка капитала из реального сектора экономики в теневую сферу.

Следовательно, четкость и ясность налогового законодательства стимулирует развитие экономики государства.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Наличие устойчивого экономического роста государства является одной из главных его целей, поскольку растущая экономика позволяет более полно решать социально-экономические проблемы, направленные на удовлетворение потребностей населения. В этой связи налоговый фактор призван активизировать данный процесс и обеспечить устойчивые темпы сбалансированного роста экономики государства.

Список использованных источников

1. Аверкина, С. Г. Факторы экономического роста России / С.Г. Аверкина // Проблемы науки. – 2020. – № 4-2 (149). – С. 9-21.
2. Безрукова, В. С. Основы духовной культуры / В.С. Безрукова. – Екатеринбург: Словарь педагога, 2000. – 937 с.
3. Добрынин, А. И. Экономическая теория / А.И. Добрынин. – 3-е изд. – СПб. : Изд. СПб ГУЭФ; «Питер», 2004. – 544 с.
4. Игошин, А. Н. Сущность экономического роста, его типы и измерители / А.Н. Игошин // Вестник НГИЭИ. – 2015. – № 5 (48). – С. 22-35.
5. Кажуро, Н. Я. Экономический рост и его факторы в Республике Беларусь / Н.Я. Кажуро // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука: сб. науч. ст. – Минск : 2015. – С. 67-69.

6. Казимов, Ф. Стимулирующее влияние фискальной политики на экономический рост и налоговые доходы в условиях глобализации / Ф. Казимов // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 12. – С. 16-31.

7. Кислицын, Е. В. Население как фактор социально-экономического развития региона / Е.В. Кислицын // Сборник материалов международной научной конференции. – 2014. – С. 636-648.

8. Лопуха, А. Д. Основные факторы, влияющие на эффективность воспитания / А.Д. Лопуха. – Новосибирск : Изд-во Новосиб. универс., 2019. – 27 с.

9. Прудникова, Е. В. Сущность и содержание процессов экономического роста и экономического развития / Е.В. Прудникова // Инновационное развитие экономики: сб. науч. ст. – Минск, 2019. – С. 124-126.

10. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг. – 4-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2008. – 480 с.

11. Семёнов, А. В. Этимологический словарь русского языка. Серия «Русский язык от А до Я» / А.В. Семёнов. – М. : Издательство «ЮНВЕС», 2003. – 704 с.

12. Стрижкова, Л. А. Качество экономического роста как предпосылка повышения эффективности управления социально-экономическим развитием России / Л.А. Стрижкова // Мир новой экономики. – 2020. – № 3. – С. 83-96

13. Тепловодский, М. Н. Политическая экономия и экономический рост / М.Н. Тепловодский // Научно-аналитический журнал «Горизонты экономики». – 2018. – № 5 (45). – С. 1-16.

14. Убайдуллаев, Т. Факторы и тенденции экономического роста / Т. Убайдуллаев // Мировая экономика. – 2019. – № 1 (22). – С. 299-302.

15. Ускова, Т. В. Экономический рост: сущность, факторы, пути ускорения: учебное пособие / Т.В. Ускова – Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. – 140 с.

16. Фролова, Т. А. Экономическая теория: конспект лекций / Т.А. Фролова. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2009. – 70 с.

17. Шевченко, И. В. Факторы экономического роста в России: состояние и перспективы / И.В. Шевченко // Финансы и кредит. – 2003. – № 7 (121). – С. 2-7.